

INTERNATIONAL ASSOCIATION
FOR STATISTICAL EDUCATION
<http://www.cbs.nl/isi/iase.htm>

HIPÓTESIS ALTERNATIVA

Boletín de IASE para España, México y Venezuela.
Mayo 2003. Vol 4 N° 1 ISSN: 2244 – 8179
<http://www.ugr.es/~iase/Hipotesis.htm>

Editorial

Estimados Lectores,

Hipótesis Alternativa les ofrece en su primer número del volumen 4, un artículo e información variada. El artículo es un relato que prevé lo que le puede ocurrir a los maestros de estadística que sean renuentes a los cambios que exige la actual era en la que la tecnología de la información está invadiendo todos los espacios.

En este número también se ofrece información de primera mano destinada a todos los interesados en la enseñanza de la estadística, por ejemplo:

IASE Roundtable 2004, 28 de junio al 3 de julio, Suecia.

IASE Satellite Conference on Statistics Education and the Internet, 11 y 12 de agosto, Alemania.

IASE 54 Sesión del Instituto Internacional de Estadística, 13 –20 de agosto, Alemania.

IX seminario de Estadística Aplicada: Las estadísticas en la educación y Educación en Estadísticas, 7 –10 de julio, Brasil.

Por último, seguimos llamando a los profesores e investigadores de los países de habla hispana a unirse al proyecto de Hipótesis Alternativa. Creemos que hay una creciente comunidad de profesionales interesados en la enseñanza de la estadística, tanto desde la docencia como desde la investigación, que pueden encontrar en este proyecto una de varias formas de colaborar en el desarrollo del campo. HA se concibe como un proyecto flexible susceptible de mejorar en la medida en que lo requieran sus circunstancias.

Un profesor renuente

Esta es una historia anónima de lo que le ocurrió a un profesor renuente a los cambios en un país muy avanzado. Quizá por un fenómeno raro de asociación de ideas pensé que dicha historia al participar en una lista de discusión sobre los ordenadores y la educación estadística. Hice cambios leves a la historia original para adaptarla más a la lista de discusión.

“Hay maestros, y no pocos, hay que admitirlo, que no se enteran de las transformaciones que ocurren en su entorno. El ministerio de Educación, la Asociación Nacional de Maestros o la Junta de

Profesores de la escuela pudieron haber decidido cambiar enfoques y programas, pero a estos maestros eso no les afecta; ellos están convencidos de que la manera en la que han dado su curso desde hace 20, 15, 10 años es la más correcta y no entienden cómo los otros no se han dado cuenta. No hay poder que los obligue a renunciar a seguir llevando al aula su fatigada didáctica, que ha triunfado frente a las dos o tres últimas reformas. Al fin y al cabo, traspasando el umbral del salón de clase son autónomos, defensores de la Libertad de Cátedra.

Ven con acentuado escepticismo las propuestas de introducir los ordenadores para enseñar la materia de su especialidad; en cinco minutos de profunda reflexión encontraron argumentos inobjetable que les convencieron de que esas propuestas son descabelladas: "ahora se quiere que la gente no piense", "cuando no haya ordenadores a la mano qué van a ser, se les caerá el mundo", "como si todos tuvieran suficiente plata para hacerse de un ordenador", "Newton, Leibniz, Gauss, Fermat, Galton, Fischer, etc. no tuvieron ordenadores y si lo hubieran tenido no habrían hecho nada", "el hombre es el que debe pensar, no la máquina", etc. Con argumentos similares liquidan cualquier discusión acerca de la bondad de los ordenadores para la enseñanza.

Uno de estos maestros que enseñaba Estadística, iba el primer día de clase del siguiente ciclo a conocer a su nuevo grupo. No había preparado ningún material pues de tantas veces que lo había dado ni siquiera necesitaba repasarlo. Tenía la vaga idea de que alguno de sus compañeros le había hablado de grandes cambios, pero no puso demasiada atención pues en ese momento otro grupo de maestros discutía sobre la guerra y el fútbol; recordaba que le habló de cambios de nombre de las asignaturas; después de un segundo de preocupación, pensó "qué me importa, la verdad es siempre la misma". "Si hay que agregar o eliminar un tema lo podré hacer sobre la marcha" "La experiencia amigo mío..."

Estos pensamientos ocupaban su mente, cuando se encontró frente a la puerta del aula en la que debía dar clase, vio su reloj, cinco minutos tarde, era razonable. Verificó el número de aula con la anotación que llevaba en un papel, "A-27, correcto"; tomó cierta postura, giro el picaporte y a trabajar.

Cuando se encontró dentro del recinto quedó desconcertado pues lo que se ofrecía a su vista no coincidía con lo que esperaba. Era una sala rectangular de unos cinco por siete metros, junto a tres de sus paredes había mesas a lo largo y sobre ellas se encontraban pantallas de ordenadores

separadas a distancias regulares. Frente a cada ordenador había una silla y éstas estaban ocupadas por jóvenes que producían un ruido como de lluvia mientras tecleaban. Al centro de la sala se encontraba una mesa y sobre ella un proyector de imágenes al lado de un ordenador. Pudo notar inmediatamente que en la cuarta pared, en lugar de una pizarra, se hallaba una pantalla complemento del proyector. La mayoría de los jóvenes le daban la espalda, pero cuando se percataron de su presencia, se hizo un silencio y voltearon para verlo.

Después de un momento de estupor, salió huyendo del aula y nuevamente vio el número A-27, "debe haber una equivocación" pensó; se detuvo para ver con detenimiento y observó que en el muro, en un marco pequeño se encontraba el horario de ocupación del aula y decía "Estadística con ordenadores: Prof. Ernesto Sánchez", ¡era él y en ese horario!, llamó al prefecto y le dijo que probablemente había habido un error, su asignatura era Estadística y no Estadística con Ordenadores, –y por favor quiero una aula normal inmediatamente, que ya se me está consumiendo el tiempo de clase, no podemos atrasarnos– exclamó. El prefecto respondió respetuosamente –Siento informarle que en las últimas reuniones de profesores y a petición de las autoridades ministeriales se ha decidido reformar el curriculum, no hay más asignatura llamada Estadística, todas son con ordenadores. Respecto al aula no puedo satisfacerlo, pues ya no tenemos aulas como las desea, no querrá un auditorio. Lo siento, créame.

Después de un momento de reflexión, y casi al borde del desmayo, el Profesor volvió al aula –o lo que fuera– y comunicó a sus alumnos que por problemas de salud, el comienzo del curso se pospondría hasta la siguiente semana y que después buscarían la manera de reponer ese tiempo. Los estudiantes celebraron la noticia, mientras él se retiraba, lúgubre, pensando en lo que tendría que hacer para actualizarse".

Ernesto Sánchez
Cinvestav-IPN, México

IASE Roundtable 2004

La Asociación Internacional de Educación Estadística (IASE) y el Instituto Estadístico Internacional (ISI) está organizando la Roundtable 2004. El tema de la Roundtable 2004 es el Desarrollo Curricular en Educación de la Estadística y se realizará en el Lund Institute of Technology y en Lund University en Lund Suecia, del 28 de junio al 3 de julio del 2004. En la Roundtable se reunirá un número pequeño de expertos y se trata de reunir tantos países diferentes como sea posible, para discutir diferentes puntos de vistas acerca de los planes de estudios para la enseñanza de la estadística. La Conferencia Roundtable 2004 es una oportunidad para discutir problemas comunes y poder hacer recomendaciones acerca del plan de estudios de estadística.

Un resultado importante de la Roundtable será la publicación de un libro que contenga el conjunto de trabajos preparados especialmente para este evento y discutidos durante el mismo. El libro presentará una apreciación global de la conferencia que puede servir como punto de inicio para la realización de investigaciones más amplias de problemas relacionados con el plan de estudios de estadística.

La necesidad por procesar la creciente cantidad de datos que las personas reciben en su trabajo y en su vida cotidiana, ha hecho imperativo que los estudiantes dejen las escuelas elementales y secundarias preparados para tomar decisiones razonadas basadas en el pensamiento estadístico. Los países y comunidades se han acercado a este problema de diferentes formas. La Roundtable es una instancia para compartir esas diferentes formas como los países han enfrentado la enseñanza de estadística y resaltar las posibles soluciones que la investigación ha producido para diseñar planes de estudios para producir ciudadanos estadísticamente instruidos. La Roundtable se ejecutará antes del Décimo Congreso Internacional en Educación Matemática que se realizará del 4 al 11 de julio de 2004 en Copenhague, Dinamarca.

IASE ha nombrado un Comité de Programa Científico para preparar la Roundtable. El Comité acordó una lista de temas que forma la base de las discusiones e invita a los interesados a enviar un resumen de su ponencia en un máximo de tres páginas. Los temas seleccionados por el Comité son:

- Relación entre el plan de estudios y la evaluación.
- El Papel de la investigación en el desarrollo del plan de estudios.
- Impacto de la tecnología en el plan de estudios de estadística y probabilidad.
- Innovaciones en el curriculum
- La formación de docentes para la enseñanza de la estadística
- La alfabetización Estadística

Los trabajos pueden estar centrados en los niveles de primaria, secundaria u cualquier otro nivel anterior a la universidad.

Las ponencias teóricas deben incluir: (a) la formulación del problema (b) los antecedentes al trabajo (c) la discusión de principales argumentos (d) las implicaciones para desarrollo del curriculum (e) las referencias.

Los trabajos de investigación experimental deben incluir: (a) la formulación del problema y metodología utilizada (b) los antecedentes al trabajo (c) el análisis de los datos y discusión de los resultados principales (d) las implicaciones para desarrollo curricular (e) las referencias.

Los trabajos de innovaciones al plan de estudios deben incluir: (a) el enfoque y filosofía del plan de estudios (b) los antecedentes y el proceso desarrollado (c) la descripción del plan de estudio (d) los resultados del piloto y de la aplicación (e) las fuentes y referencias.

El Comité del Programa revisará los resúmenes y se realizará una primera selección en función del programa global de la Roundtable. En caso de ser seleccionado se solicitará a los autores el trabajo completo. La selección final se hará sobre la base de la contribución del papel al pensamiento del campo y para asegurar representación de las diversas comunidades del mundo.

Los resúmenes deben enviarse electrónicamente como archivo Word, colocando los cuadros y gráficos dentro del texto. Los márgenes deben ser 1,24 cm por cada lado, en fuente Times de 12 puntos.

Fechas importantes:

- 1 de octubre de 2003. Envío de los resúmenes de ponencias al Coordinador del Comité del Programa Científico, Gail Burrill a la dirección burrill@msu.edu
- 1 de noviembre de 2003. Aceptación provisional de ponencias.
- Enero de 2004. Proceso de selección de las ponencias.
- Marzo de 2004. Aceptación final de ponencias para la Roundtable.
- Julio de 2004. Presentación de ponencias en la Roundtable.
- Octubre de 2004. Envío de la versión final de las ponencias revisadas.

Statistics Education Research Journal

En diciembre pasado se publicó el segundo número del Statistics Education Research Journal (SERJ) y mientras que en Mayo de este año se publicó el tercer número que recientemente fue aprobada como revista conjunta de ISI e IASE. Ésta una revista arbitrada dirigida a maestros, profesores, investigadores o cualquier otra persona interesada en la investigación en educación estadística. El SERJ se publica dos veces por año. En el número de diciembre 2002 se encuentra los siguientes artículos arbitrados:

- Beth Chance and Joan Garfield - New approaches to gathering data on student learning for research in statistics education
- Maxine Pfannkuch and Amanda Rubick - An exploration of students' statistical thinking with given data
- Maria Meletiou-Mavrotheris and Carl Lee - Teaching students the stochastic nature of statistical concepts in an introductory statistics course

- Nigel Smeeton - Undergraduate courses in dental statistics in Britain and Ireland

También se encontraran en este número el artículo del Dr. Peter Holmes titulado: Some basic references for the teaching of undergraduate statistics.

En el número de mayo de 2003 se encuentran los siguientes artículos:

- Iddo Gal. Expanding Conceptions of Statistical Literacy: An Analysis of Products from Statistics Agencies
- Joan B. Garfield. Assessing Statistical Reasoning
- Peter Petocz and Anna Reid. Relationships between Students' Experience of Learning Statistics and Teaching Statistics
- Antonio Estepa and Francisco Tomás Sánchez-Cobo. Evaluación de la Comprensión de la Correlación y Regresión a partir de la Resolución de Problemas

En ambos números encontrarán información sobre eventos, así como

resúmenes de publicaciones e investigaciones recientes, todos relacionados con la educación estadística.

Lo invitamos a enviar artículos, informes de la investigación, análisis teóricos o metodológicos, reseñas de bibliografía especializada, resúmenes de papeles de la investigación y de disertaciones de relevancia para los objetivos de la revista. Aunque la revista es en inglés, se aceptan también contribuciones en francés y español. Todos los artículos serán sometidos a arbitraje.

Actualmente la revista es accesible al público general, sin embargo, próximamente se restringirá a miembros de IASE. La dirección URL del SERJ es <http://fehps.une.edu.au/serj>. Allí encontrará toda la información relacionada con esta publicación. Para cualquier consulta pueden dirigirse a Chris Reading, creading@metz.une.edu.au, Flavia Jolliffe, F.R.Jolliffe@gre.ac.uk o a Carmen Batanero, batanero@ugr.es.

IASE Satellite Conference on Statistics Education and the Internet

IASE junto con la Sociedad Estadística Alemana, la Sección de Estocástica de la Sociedad Alemana de Educación Matemática, el Instituto Max-Planck para el Desarrollo Humano y el Grupo de Estadística y Probabilidad de la Sociedad Matemática Alemana están organizando la **IASE Satellite Conference on Statistics Education and the Internet**. Esta conferencia se realizará los días 11 y 12 de agosto de 2003 en Max-Planck Institute for Human Development, Berlin, Alemania.

Los temas de la conferencia son:

- Recursos para la educación estadística en Internet
- Uso de la Internet en las clases de estadística
- Uso de la Internet en la evaluación de conocimientos en estadística
- Formación de profesores para enseñar estadística con apoyo de Internet
- Investigación sobre lo que los estudiantes aprenden cuando usan la Internet
- Desafíos de la educación estadística en la era de Internet
- Mejora de la socialización y verbalización con los recursos de la red.

Mas información de: Larry Weldon (weldon@sfu.ca) or Joachim Engel (engel_joachim@ph-ludwigsburg.de). Web page: <http://www.ph-ludwigsburg.de/iase/>

Actividades de IASE en la 54 Sesión del Instituto Internacional de Estadística

Del 13 al 20 de agosto de 2003 se realizará en Berlín, Alemania la 54a Sesión del Instituto Internacional de Estadística (ISI). En el marco de esta reunión la IASE desarrollará varias actividades, entre las cuales se encuentran:

- Exposición de libros sobre historia de la estadística y su enseñanza. Maria-Gabriella Ottaviani, (mariagabriella.ottaviani@uniroma1.it)
- IPM44 Enseñanza de la probabilidad con enfoque de simulación. Michel Henry, (henry@math.univ-fcomte.fr)
- IPM45 Formación de consultores estadísticos, Gabriella Belli, (gbelli@vt.edu)
- IPM46 Cooperación internacional en la investigación en educación estadística. Lisbeth Cordani, (lisbeth@maua.br)
- IPM47 Profesores de matemáticas y enseñanza de la estadística. Susan Starkings, (starkisa@sbu.ac.uk)
- IPM48 Educación estadística e informes en los medios de

- comunicación. Maxine Pfannkuch, (pfannkuc@math.auckland.ac.nz)
- IPM49 Enseñanza para el desarrollo del razonamiento estadístico. Joan Garfield and Dani Ben-Zvi, (jbg@tc.umn.edu), (dani.ben-zvi@weizmann.ac.il)
 - IPM50 Enseñanza de la estadística en la era de Internet. Wolfgang Haerdle, (haerdle@wiwi.hu-berlin.de)
 - IPM68. Evaluación de la alfabización estadística y numérica y otras habilidades para la vida cotidiana (proposed by the International Statistical Institute). Denise Lievesley, (d.lievesley@unesco.org)
 - IPM69. Impacto del desarrollo de sistemas de información en la educación estadística, Annie Morin, (Annie.Morin@irisa.fr), y Albert Prat, (albert.prat@upc.es)
 - IPM70. Enseñanza de la bioestadística. Elisabeth Svensson (elisabeth.svensson@esi.oru.se) y Els Goetghebeur (els.goetghebeur@rug.ac.be)
 - IPM71. Implicaciones educativas de los métodos estadísticos y desarrollos en psicometría. Helena Bacelar, (hbacelar@fc.ul.pt) y Francesca Cristante (cristante@psico.unipd.it)
- Para mayor información consulte la página web: <http://www.isi-2003.de/> también puede escribir al representante de IASE en el comité organizador Gilberte Schuyten (gilberte.schuyten@rug.ac.be)

IX Seminario de Estadística Aplicada: Las Estadísticas en la Educación y Educación en Estadísticas

El Instituto Estadístico Interamericano (IASI) esta organizando el IX Seminario de Estadística Aplicada cuyo tema es "Las Estadísticas en la Educación y Educación en Estadísticas". Este evento se realizará en el Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), en Río de Janeiro, del 7 al 10 de julio del 2003 y es co-patrocinado por IMPA – Brasil, IBGE – Brasil, Fundação Cesgranrio-Brasil, la Asociación Estadística Brasileña (ABE) y otras instituciones.

En este seminario participarán investigadores, profesores de secundaria, estudiantes, profesores universitarios y profesionales interesados en los temas del seminario. Es una excelente oportunidad para el intercambio de ideas, difusión de trabajos recientes y en desarrollos en América durante los últimos años. Se ofrecerán cursos cortos, conferencias, foros, presentaciones orales y sesión de carteles, entre otras actividades. Asimismo se discutirá las perspectivas de avance de ambas áreas en el futuro.

El 31 de marzo de 2003 es la fecha máxima para la aceptación de comunicaciones breves y el registro en el seminario con cuotas con descuento. Para mayor información sobre el seminario puede escribir a Pedro Luis Nascimento Silva IBGE - IX Seminario de Estadísticas Aplicadas a la dirección de E-mail: pedrosilva@ibge.gov.br. También pueden visitar la página web: <http://www.indec.mecon.gov.ar/iasi.htm>

II Hawaii International Conference On Statistics And Related Fields

La II Conferencia Internacional en la Estadísticas y Campos Relacionados se realizará Hawaii del 5 al 8 de junio, 2003, con el patrocinio de la Universidad de Hawaii – Oahu Oriental. Durante la

conferencia se presentarán informes de investigaciones (completas o en desarrollo), ponencias y carteles. También se realizaran mesas de trabajo, talleres,

foros. La temática del evento gira entorno a cualquiera de las siguientes áreas:

- Estadísticas Agrícolas
- Estadísticas Bayesianas
- Bioestadística
- Estadísticas Biomédicas
- Estadísticas Comerciales
- Estadística Computacional
- Simulaciones mediante Computadoras
- Econometría
- Estadísticas Educativas
- Estadísticas Medioambientales
- Epidemiología
- Estadísticas Industriales
- Estadísticas Matemáticas
- Estadísticas Médicas

- Estadísticas No-paramétricas
- Funcionamientos Estadísticos de la Investigación
- Probabilidad
- La Medición en Psicológica y la Estadística.
- Métodos Cuantitativos
- El Planeando Estadístico
- Enseñanza de la Estadísticas
- Otras Áreas de Estadísticas

Dirección de web:

<http://www.hicstatistics.org> también puede recibir información escribiendo a la dirección electrónica:

statistics@hicstatistics.org

ICOTS – 7

Ya se ha comenzado a organizar el ICOTS – 7, que se realizará en Brasil y cuyo tema central es *Trabajando cooperativamente en educación de la estadística*. El comité local de organización está conformado por las siguientes personas:

Pedro Alberto Morettin, (IME USP), pam@ime.usp.br (Coordinador)

Lisbeth K. Cordani (CEUN - IMT), lisbeth@maua.br

Clélia Maria C. Toloí (IME USP), clelia@ime.usp.br

Wilton de Oliveira Bussab (FGV SP), bussab@fgvsp.br

Mientras que el comité internacional está conformado por:

Carmen Batanero (España), batanero@ugr.es (Coordinadora)

Susan Starkings (Reino Unido), starkisa@vax.sbu.ac.uk

Allan Rossman (USA), arossman@calpoly.edu

Beth Chance (USA), bchance@calpoly.edu

John Harraway (Nueva Zelanda), jharraway@maths.otago.ac.nz

Lisbeth Cordani (Brazil), lisbethk@terra.com.br

Los tópicos que se han definido que se trabajaran son durante el próximo ICOTS son:

Tópico 1. *Trabajando cooperativamente en educación estadística*

Lisbeth Cordani (Brazil), lisbethk@terra.com.br

Mike Shaughnessy (USA), mike@mth.pdx.edu

Tópico 2. *Educación estadística en el nivel escolar*

Dani Ben-Zvi (Israel) , dbenzvi@univ.haifa.ac.il

Lionel Pereira (Singapore), lpereira@nie.edu.sg

Tópico 3. *La educación estadística en el nivel de post secundaria.*

Martha Aliaga (USA), aliaga@umich.edu

Elisabeth Svensson (Sweden), elisabeth.svensson@esi.oru.se

Tópico 4. *Educación Estadística / Entrenamiento y Trabajo.*

Pedro Silva (Brazil), pedrosilva@ibge.gov.br

Pilar Martín (Spain), pilar.guzman@uam.es

Tópico 5. *Educación Estadística y una sociedad más amplia.*

Brian Phillips (Australia), BPhillips@groupwise.swin.edu.au

Phillips Boland (Ireland), Philip.J.Boland@ucd.ie

Tópico 6. *Investigación e Educación Estadística.*

Chris Reading (Australia), creading@metz.une.edu.au

Maxine Pfannkuch (New Zealand), pfannkuc@scitec.auckland.ac.nz

Tópico 7. *Tecnología y Educación Estadística*

Andrej Blejec (Slovenia), andrej.blejec@uni-lj.si

Cliff Konold (USA), konold@srri.umass.edu

Tópico 8. *Other Determinants and Developments in Statistics Education.*

Theodore Chadjipadelis (Greece), chadji@polsci.auth.gr

Beverley Carlson (USA), bcarlson@eclac.cl

Tópico 9. *Una perspectiva internacional de la Educación Estadística:*

Delia North (South Africa), delian@icon.co.za

Ana Silvia Haedo (Argentina), haedo@qb.fcen.uba.ar

Tópico 10. *Ponencias.*

Joachim Engel (Germany), Engel_Joachim@ph-ludwigsburg.de

Allan Mc Lean (Australia), alan.mclean@buseco.monash.edu.au

Tópico 11. *Posters.*

Celi Espasandín-López (Brazil), celilopes@directnet.com.br

El ICOTS – 7 es una nueva oportunidad para discutir el desarrollo reciente de la enseñanza de la estadística. Los invitamos a preparar sus trabajos para asistir como ponentes a esta importante e interesante conferencia.

IASE en la WEB

La Asociación Internacional de Educación Estadística ofrece a sus miembros la oportunidad de formar parte de la única comunidad internacional interesada en el mejoramiento de la educación estadística a todos los niveles. Sus miembros pueden tanto contribuir a la innovación y progreso en la educación estadística, como aprender de sus compañeros. Los miembros reciben varias publicaciones gratis o a precios reducidos. Si todavía no eres miembro, te recomendamos que lo pienses seriamente.

La afiliación a IASE puede hacerse directamente por internet, conectándose a la página web <http://www.cbs.nl/isi/iase.htm>

En el caso de México y Venezuela la cuota es sólo 10 dólares al año (cuota de Miembros de países en desarrollo). Las publicaciones, conferencias y contactos te serán muy útiles para tu labor de enseñanza de la estadística. Una copia del formulario de inscripción se adjunta a final del boletín y también puede obtenerse de la página web.

Agenda de Actividades

Hawaii International Conference on Statistics and Related fields.

Del 5 – 8 de junio, 2003 Hawaii International Conference on Statistics and Related fields.
<http://www.hicstatistics.org/>

Inter-American Statistical Institute: IX Seminar on Applied Statistics: "Statistics in Education and Education in Statistics"

Del 7 – 10 de julio de 2003. Inter-American Statistical Institute: IX Seminar on Applied Statistics: "Statistics in Education and Education in Statistics" Río de Janeiro.

http://www.indec.mecon.ar/proyectos/iasi_ingles/act_seminarios.htm

PME 27th Psychology of Mathematics Education

Del 13 – 18 julio, 2003 se realizará la 27° Psychology of Mathematics Education. Honolulu, Hawaii. <http://igpme.tripod.com/hawaii2003.html>

SRTL – 3

Se realizará del 23 – 28 de julio de 2003. SRTL – 3. International Research Forum: Reasoning about Variability. Universidad de Nebraska – Lincoln, EE.UU. <http://tc.unl.edu/srtl/>

Joint Statistical Meetings

Del 3 - 7 de agosto, 2003. JSM (Joint Statistical Meetings) San Francisco, California.
<http://www.amstat.org/meetings/jsm/2003/>

IASE Satellite Conference on Statistics Education and the Internet

Se realizará el 11 y 12 de agosto de 2003 en Berlín, Alemania. Más información en la Web:
<http://www.ph-ludwigsburg.de/iase/>

54a Sesión del Instituto Internacional de Estadística (ISI)

Se realizará en Berlín, Alemania del 13 al 20 de agosto de 2003. La IASE desarrollará varias actividades en el marco de esta reunión. <http://www.isi-2003.de/>

Si desea más información sobre los eventos de educación estadística también puede consultar la dirección: <http://www.swin.edu.au/math/iase/conferences2.html>

Si desea más información sobre los eventos de educación estadística también puede consultar la dirección: <http://www.swin.edu.au/math/iase/conferences2.html>

Contactos

Para hacernos llegar sus recomendaciones, sugerencias y contribuciones usted puede contactar al:

Profesor
Audy Salcedo (Editor)
audysalc@yahoo.com

Doctor
Ernesto Sánchez (Coeditor)
esanchez@mail.cinvestav.mx

**Los artículos firmados son
responsabilidad exclusiva de sus autores**

Créditos

En este número colaboran:

Carmen Batanero
Universidad de Granada
batanero@ugr.es

Ernesto Sánchez
Cinvestav-IPN, México
esanchez@mail.cinvestav.mx

Audy Salcedo
Universidad Central de Venezuela
Universidad Nacional Abierta
audysalc@yahoo.com

Próximo Número **Octubre 2003**. Se
reciben contribuciones hasta el **30 de
Septiembre de 2003**

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR STATISTICAL EDUCATION
<http://www.stat.ncsu.edu/info/iase/>

Formulario de inscripción

Para ingresar como miembro de IASE, rellene este impreso y envíelo a:

ISI Permanent Office,
 428 Prinses Beatrixlaan,
 PO Box 950, 2270 AZ Voorburg,
 The Netherlands.

Tel.: +31-70-3375737, Fax: +31-70-3860025, E-mail: isi@cbs.nl.

Nombre: _____ Apellido: _____ Hombre / Mujer: _____

Dirección Postal: _____

Tel.: _____ Fax: _____ E-mail: _____

Profesión: _____ Nacionalidad: _____

Dirección profesional (si es diferente de la anterior): _____

Áreas de Interés en educación estadística: _____

Cuota Anual - Marque en el lugar apropiado

Miembros de países industrializados

- Quiero ser miembro de **IASE** cuota base 50 Dutch Guilders, (US \$24, EURO 23).
- Quiero recibir también la revista **ISR** 45 Dutch Guilders (US \$22, EURO 20).
- Quiero recibir también **SBR** 20 Dutch Guilders (US \$10, EURO 9).
- Quiero recibir **ISR** y **SBR** 50 Dutch Guilders (US \$24, EURO 23).

Miembros de países en vías de desarrollo

- Quiero ser miembro de **IASE** cuota base 25 Dutch Guilders, (**US \$10** EURO 11)
- Quiero recibir también la revista **ISR**¹ 23 Dutch Guilders (US \$11, EURO 10).
- Quiero recibir también **SBR**² only @ 10 Dutch Guilders (US \$ 5, EURO 5).
- Quiero recibir también la revista **ISR** y **SBR** 25 Dutch Guilders (US \$ 12, EURO 11).

Cantidad total a pagar: _____

Mándeme una factura Adjuto un cheque por _____ a nombre de ISI

Cargar a mi: Euro/Mastercard Visacard

el total de _____

Número de tarjeta: _____ Fecha de expiración: _____

Firma: _____ Fecha: _____

¹ International Statistical Review

² Short Book Review